

Do gênero *podcast* a práticas de redação escolar: estratégias argumentativas¹Úrsula Pereira Teixeira²

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

ursula.ug@hotmail.com

Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa³

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

maria.vanice@professor.ufcg.edu.br

Resumo: A produção do texto dissertativo-argumentativo, é abordada de forma tímida no Ensino Fundamental, talvez por não aparecer como conteúdo específico nos Livros Didáticos. Olhando para esse cenário, um dos questionamentos que se pode levantar é: por que os estudantes apresentam tanta dificuldade para escrever a redação na perspectiva do ENEM ao chegarem à primeira série do Ensino Médio? Essa defasagem pode estar diretamente relacionada à falta de aulas direcionadas à produção do texto dissertativo-argumentativo nas séries finais do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, este trabalho objetiva desenvolver habilidades de escrita do texto dissertativo-argumentativo, em turmas do 9º ano, de forma produtiva e significativa, usando o *podcast* como um recurso didático para desenvolver a argumentatividade. Para as discussões teóricas, buscamos sustentação na Teoria da Argumentação na Língua (TAL), de Oswald Ducrot (1988) e seus colaboradores, os quais defendem que a argumentação é inerente à língua. Além disso, ancoramos as discussões teóricas nos estudos de Koch (2011; 2020; 2021), Elias (2011), Antunes (2003), Schneuwly e Dolz (2004); Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015); Marcuschi (2008) e Bakhtin (1997; 2003). Acerca do gênero *podcast*, buscamos respaldo teórico nas reflexões de Nascimento (2022), Ribeiro e Novais (2012), Santos (2014), Luiz (2014) e Rojo (2015). As dimensões metodológicas caracterizam-se como pesquisa-ação de cunho qualitativo, seguindo os princípios da Semântica Argumentativa. A partir da análise dos

¹ Este trabalho é um recorte da dissertação “O gênero *podcast* nas aulas de Língua Portuguesa: itinerários para desenvolver a argumentatividade” de autoria de Úrsula Pereira Teixeira. Disponível em:

<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36779> Acesso em 01/02/2025

² Mestre em Letras pelo Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS/UFCG, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Educação do Ceará.

³ Doutora em Linguística pelo PROLING - Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba / UFPB, Mestre em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, Campus de João Pessoa - PB, Especialista em Metodologia do Ensino Fundamental, possui Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Vernácula e Língua Inglesa. Professora do Magistério Superior, em regime de Dedicção Exclusiva da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Formação de Professores (CFP), Campus de Cajazeiras- PB, onde também é Coordenadora e Professora Permanente do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) e, ainda, Editora Gerente da Revista Linguagens Letramentos do CFP/UFCG.

resultados apresentados, elaboramos um caderno pedagógico que subsidiará o trabalho do professor nas aulas de redação do 9º ano do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Produção de texto. Ensino Fundamental. Gênero *podcast*. Argumentatividade.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a produção de texto e a argumentatividade, através do gênero *podcast*. A motivação para realizar esta pesquisa foi perceber em sala de aula que a maioria dos alunos conclui o Ensino Fundamental sem a prática da escrita do texto dissertativo, não conhecem, ou conhecem pouco, a macro e a microestrutura de tal texto e apresentam um poder de argumentação, muitas vezes, limitado. Nesse sentido, escolhemos o gênero *podcast* por ser aplicável na escola, diretamente em sala, uma vez que faz parte do cotidiano dos alunos que ouvem e/ou assistem a *podcasts*, funcionando em sala de aula como texto motivador, proporcionando aos estudantes a oportunidade de se posicionar, de argumentar e de produzir textos que imprimem orientações de sentido.

Em contrapartida, observamos, também, a dificuldade que os alunos apresentam no tocante à produção de texto e à argumentação, o que implica diretamente na escrita e no posicionamento frente a diferentes temáticas propostas em sala de aula, e conseqüentemente, em suas práticas sociais. Tal dificuldade pode estar relacionada à ausência do uso frequente de redação escolar, de forma sistematizada nas aulas de Língua Portuguesa, ou seja, momentos direcionados à escrita de textos de forma mediada e processual, fazendo o aluno enxergar as atividades de redação escolar como uma atividade significativa e prazerosa. Se você quiser deixar um aluno amedrontado, fale sobre redação. Autores como Ferrarezi Jr e Carvalho (2015, p.22), evidenciam que produzir textos, não deve ser visto como uma atividade apenas para obter notas, é necessário que seja um exercício onde os alunos expressem seus pontos de vista, argumentem e defendam suas ideias.

Partindo desse pressuposto, Sousa e Barbosa (2021, p. 11), afirmam que, “nessa perspectiva, instiga-se o aluno a desenvolver, gradativamente, as estratégias de argumentação. [...], favorecendo o aperfeiçoamento da fala e da escrita argumentativa dos estudantes”. Nesse sentido, é necessário trazer para a sala de aula gêneros argumentativos

variados, permitindo que os alunos identifiquem, utilizem e reconheçam elementos linguístico-discursivos os quais imprimem subjetividade e orientam sentidos e conclusões que se esperam ser admitidos.

Portanto, é responsabilidade da escola inserir o estudo de textos argumentativos ainda nas séries finais do Ensino Fundamental, para que os alunos desenvolvam a habilidade de usar estratégias argumentativas. Conforme Ferrarezi Jr e Carvalho (2015), essas habilidades e estratégias sendo bem trabalhadas, possibilitam a verdadeira compreensão da competência de redigir.

Nesse contexto, este trabalho justifica-se pela necessidade e urgência de prática da REDAÇÃO ESCOLAR nas séries finais do Ensino Fundamental, como uma forma de desenvolver a argumentatividade nas produções de texto. Para tanto, apresentamos o *podcast* como um instrumento pedagógico capaz de contribuir para o desenvolvimento de argumentos na produção textual.

Para as discussões teóricas, buscamos sustentação na Teoria da Argumentação na Língua (TAL), de Oswald Ducrot (1988) e seus colaboradores, os quais defendem que a argumentação é inerente à língua. Além dessa base teórica, fundamentamos as discussões nos estudos de Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015); Marcuschi (2008) e Bakhtin (1997; 2003). Ainda, respaldamo-nos nas reflexões de Nascimento (2022), Ribeiro e Novais (2012), Santos (2014), Luiz (2014) e Rojo (2015) visto que enxergam o *podcast* como uma ferramenta pedagógica capaz de gerar e de explorar novos conhecimentos no âmbito escolar.

Como se trata de uma pesquisa-ação, achamos necessário fazer uma intervenção em sala de aula, utilizando como instrumentos de coleta de dados: entrevistas semiestruturadas, atividades diagnósticas, rodas de conversas e análise de redações produzidas. Produzimos um caderno pedagógico com sugestões de atividades que podem ser aplicadas nas aulas de língua portuguesa, facilitando o processo de escrita do texto dissertativo-argumentativo.

Este artigo está organizado em quatro partes: introdução, depois, a seção que trata das discussões teóricas a respeito da produção de texto, argumentação e *podcast*, depois apresentamos uma atividade proposta no caderno pedagógico, na sequência as considerações finais.

2. A PRODUÇÃO DE TEXTO E ARGUMENTATIVIDADE NA SALA DE AULA

Argumentar, por meio da linguagem, é um exercício contínuo que transforma os falantes em sujeitos ativos, capazes de defender um ponto de vista, através de discursos consistentes que orientem conclusões sustentadas em argumentos convincentes. Logo, desenvolver estratégias de argumentação, muitas vezes, torna-se um desafio que precisa ser superado, em um caminho com muitas barreiras a serem vencidas.

A Teoria da Argumentação na Língua, proposta por Ducrot (1988) e defendida por vários de seus colaboradores, foi desenvolvida entre os anos 1970 e 1980, no âmbito da Semântica Argumentativa. A fim de compreender os meios oferecidos pela língua para construir uma orientação argumentativa, contrapondo-se à visão tradicional da linguagem, assevera que a argumentação está intrínseca à própria língua.

Assim, ao direcionar um olhar diferenciado para a linguagem, o autor assegura que a argumentação está na própria língua e não fora dela, ou seja, é na língua que encontramos auxílios linguísticos e possibilidades para organizar nossos discursos a fim de que a argumentação seja efetivada.

A discussão acerca da argumentação também está contemplada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instrumento norteador das práticas educativas desenvolvidas no ambiente escolar. A BNCC destaca, entre seus objetivos, a necessidade de os estudantes se posicionarem “de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar decisões coletivas” (Brasil, 2018, p. 11). No entanto, existem obstáculos no processo de ensino da escrita e da oralidade que limitam a prática argumentativa ao senso comum. Portanto, é responsabilidade da escola inserir o estudo de textos argumentativos ainda no Ensino Fundamental, para que os alunos desenvolvam a habilidade de usar estratégias argumentativas.

E, para que os alunos não enfrentem tantas dificuldades na produção de textos escritos no Ensino Médio, quando, de fato, exige-se a prática da produção do gênero dissertativo-argumentativo, como preparação para o ENEM, é essencial que os estudantes tenham contato direto com uma ampla variedade de gêneros textuais/discursivos, sejam eles orais, multimodais ou escritos, já no Ensino Fundamental.

Logo, torna-se relevante o professor de língua materna instigar o aluno, antes mesmo de começar a cursar o Ensino Médio, a desenvolver a argumentatividade nas elaborações de textos em sala de aula.

2.1 O GÊNERO PODCAST COMO TEXTO MOTIVADOR: OUVINDO E ARGUMENTANDO

Vivemos em um mundo marcado pela cultura digital, onde o aumento acelerado do uso de computadores e celulares é uma das características dos nativos digitais. Precisamos entender que esse uso acontece nos mais variados espaços da vida cotidiana, inclusive dentro da escola. Como nos diz Ribeiro (2012), é interessante que nas propostas pedagógicas escolares seja inserido o uso das tecnologias digitais, mantendo a essência das habilidades curriculares a serem desenvolvidas na escola. Adotando esse ponto de vista, entendemos que trabalhar com tecnologias torna o aprendizado mais significativo e inovador, bem como instiga a curiosidade e proporciona o desenvolvimento de novos letramentos.

Como afirma Rojo e Moura (2012, p. 37),

[...] as tecnologias digitais estão introduzindo novos modos de comunicação, como a criação e o uso de imagens, de som, de animação e a combinação dessas modalidades. Tais procedimentos passam a exigir o desenvolvimento de diferentes habilidades, de acordo com as várias modalidades utilizadas, criando uma nova área de estudo relacionada com os novos letramentos - digital (uso das tecnologias digitais), visuais (uso das imagens), sonoro (uso de sons, de áudio), informacional (busca crítica da informação) - ou os múltiplos letramentos, como têm sido tratados na literatura.

Nessa direção, é necessário que os professores também se apropriem desses conhecimentos e levem para a sala de aula conteúdo imagético e audiovisual, visto que, só o livro didático não garante uma aula atrativa que prende a atenção dos alunos, precisamos envolvê-los diretamente no processo de aprendizagem. Conforme Araújo (2024, p. 27), “[...] com a criação e a evolução dos meios tecnológicos, conseqüentemente, os textos foram modificados, a partir dos novos formatos de linguagens. Foram alteradas, também, as práticas letradas, com o acréscimo imagético e sonoro”. Diante dessa realidade, podemos perceber o quanto as práticas pedagógicas têm sido transformadas nos últimos anos e o quanto é necessária a inserção de atividades que proporcione aos alunos uma interação maior em sala de aula, dando autonomia para que possam ser protagonistas dentro e fora da escola.

Precisamos sair da zona de conforto e ir em busca de ampliar a metodologia que muitas vezes está adormecida dentro de nós. Reconhecemos que as barreiras, os desafios,

os empecilhos se fazem presente nesse processo e que muitas vezes não dispomos de estrutura adequada, de materiais suficientes para realizarmos atividades inovadoras e criativas, mas não devemos nos render as limitações, precisamos acreditar que somos capazes de transformar expectativas em realidade.

Incorporar as diferentes linguagens (escrita, imagética, sonora, gestual) são possibilidades possíveis que permitem aliar tecnologia à prática pedagógica escolar, usando principalmente o *podcast* nas aulas de Língua Portuguesa como ferramenta de ensino, a fim de permitir o desenvolvimento da linguagem oral, da argumentação, do trabalho interdisciplinar, de conteúdos mais interativos e de aprendizagem audiovisual.

Nesse viés, Araújo (2024, p. 29) ressalta que, “[...] é necessário pensarmos no atual contexto escolar, o qual está cercado por uma diversidade cultural e de linguagens permeadas pelos textos multimodais e multissemióticos”. Diante dessas reflexões, percebemos a importância de utilizar o *podcast* nas aulas de Língua Portuguesa, levando para a sala de aula um gênero textual que faz parte da vida dos estudantes, com um propósito de reconhecer que somos sujeitos aprendentes em busca de uma sociedade mais crítica e reflexiva, a partir dos letramentos digitais, enxergando o *podcast* como uma ferramenta pedagógica capaz de gerar e de explorar novos conhecimentos no âmbito escolar.

A seguir, apresentamos uma proposta de intervenção, que servirá de suporte metodológico nas aulas de Língua Portuguesa para o trabalho com a redação escolar nas turmas de 9º anos do Ensino Fundamental.

3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

A proposta de intervenção pedagógica foi planejada a partir da inquietação e realidade vivenciada pela professora pesquisadora frente as dificuldades apresentadas pelos estudantes no tocante à produção textual no Ensino Fundamental. Desse modo, optamos por aplicar atividades que contemplassem atividades de produção de texto, a partir de diferentes temáticas, usando o *podcast* e textos. Por ser uma pesquisa que envolveu sujeitos sociais, submetemos o projeto ao Conselho Nacional de Ética, Parecer: 6.033.935, sendo aceito.

CARA A CARA COM A REDAÇÃO: ARGUMENTANDO E ESCRREVENDO

OBJETIVOS:

- Conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo na perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
- Escrever a REDAÇÃO nos moldes do ENEM.

1º MOMENTO: Estrutura do texto dissertativo-argumentativo

Tempo previsto: 25min

Inicialmente, lançar a seguinte pergunta:

Você conhece um texto dissertativo-argumentativo?

O professor deverá disponibilizar tempo para a turma responder. Sugerimos anotar as respostas no quadro.

Em seguida, passe o vídeo sugerido para que possam entender o que é o texto dissertativo-argumentativo e confirmar se as respostas têm relação com as características abordadas no vídeo.

TEXTO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO - características gerais e estrutura

<https://youtu.be/S4yAPwck8Ec?si=3qU9QTH4ZFGzTA7t>

Após a exibição do vídeo, converse com os alunos e fale sobre a importância de estudar o texto dissertativo-argumentativo desde as séries finais do Ensino Fundamental, pontuando que, somente assim chegarão ao Ensino Médio com menos dificuldade para escrever a promissora REDAÇÃO do ENEM.

2º MOMENTO: O que escrever, como escrever

Tempo previsto: 30min

Neste momento, diga aos alunos que chegou a hora de escrever o primeiro texto dissertativo-argumentativo. É importante considerar o medo que os alunos têm para escrever esse tipo de texto. A palavra REDAÇÃO causa impacto nos alunos do Ensino Médio, imagine nos alunos do Ensino Fundamental, mas com o tempo eles irão se familiarizando com a escrita.

- Com base no vídeo e na explicação dada, peça aos alunos que escrevam um texto dissertativo-argumentativo, a partir do seguinte tema: **A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.**
- Oriente os alunos a escreverem a redação usando os *podcasts* como um texto motivador, pois muitos dirão que não sabem por onde e nem como começar a redação.
- Os *podcasts* ajudarão a “clarear” as ideias sobre o tema.
- Acompanhe os alunos e ofereça ajuda nesta etapa.
- Aqui é o momento de passar de carteira em carteira observando o que estão escrevendo e como estão escrevendo.
- Enquanto os estudantes escutam os *podcasts* podem ir escrevendo as ideias que mais chamam atenção.

Passes os *podcasts* a seguir:

Relacionamento abusivo: o amor tóxico que destruiu meu amor-próprio

https://open.spotify.com/episode/2YB8ux63EB7kSeLnn53Vih?si=ZTm88xD-Q3ygBq2wj5l3GQ&utm_source=native-share-menu

Os prejuízos emocionais de um relacionamento abusivo

https://open.spotify.com/episode/5FMf38t7Ib6E7HOqZDdSCy?si=gkFIBZOpRRSUM6jip4CUkQ&utm_source=native-share-menu&nd=1&dlsi=3667d6481cfe47bf

Abra espaço para o aluno se posicionar a partir dos questionamentos a seguir.

1. Você já havia escutado *podcast* sobre essa temática?
2. Você indicaria esses *podcasts* para alguém? Por quê?
3. Por que em um relacionamento abusivo a mulher é a que mais sofre com os prejuízos emocionais?

4. Você já tinha refletido sobre o conteúdo da letra da música de Alcione, “você me vira a cabeça, você me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz para mim...”? Qual a mensagem transmitida nesse trecho?
5. Vocês concordam que o conteúdo trazido pelos *podcasts* surgiu a partir de um problema?
6. Você percebeu que, no decorrer do *podcast*, os argumentos utilizados fazem referência direta ao problema?

Explique aos alunos que um problema precisa ser resolvido e para isso, é preciso propor uma intervenção capaz de saná-lo. Para concluir esta atividade, pergunte aos alunos se eles perceberam o quanto a argumentação deixa a aula mais produtiva e o quanto aprendem uns com os outros nessa troca de ideias, de opinião, levando-os a escreverem textos coesos e coerentes. Exiba o vídeo “AMOR QUE DÓI” para consolidar a temática desta atividade. Professor, leve outros textos motivadores para facilitar e oferecer suporte aos alunos.

Simone & Simaria Amor que Dói Disponível em: <https://youtu.be/Omst9QxVEE4?si=5QTqvYyY2VeBAG0K>. Acesso em: 14 de jan. 202

3º MOMENTO: Avaliando a redação

Tempo previsto: 10min

- Avalie este momento com os alunos.
- Realize uma discussão acerca da estrutura da redação e estimule os alunos a apresentarem seus textos escritos no 2º momento desta atividade para os colegas.

Para guiar a autoavaliação, apresente os critérios a seguir:

1. Meu texto tem quantos parágrafos?

2. Meu texto está organizado em uma sequência ordenada, com uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão?
3. Minhas ideias são justificadas, ou seja, apresentam argumentos confiáveis?
4. A linguagem utilizada é condizente com o público-alvo leitor?
5. Meu texto apresenta muitos desvios ortográficos?
6. Escrevi o meu texto dentro do gênero ou tipologia solicitada?
7. Minha produção textual traz muitas palavras repetidas?
8. Minha conclusão traz uma proposta de intervenção, uma possível solução para o(s) problema(s) apresentados?

4º MOMENTO: Por dentro do texto: macroestrutura

Tempo previsto: 20min

Dê continuidade à aula falando para os alunos que é normal a primeira redação não estar totalmente dentro da estrutura do texto dissertativo-argumentativo, pois a escrita é um processo que requer tempo e prática para acontecer de modo satisfatório.

Para aprofundar os conhecimentos, assista ao vídeo indicado e explique aos alunos que o conteúdo apresentado faz parte da macroestrutura da redação: introdução, desenvolvimento e conclusão.

https://www.youtube.com/watch?si=vsXQTDI_bSkfTdU_w&v=ZkxleE1VPes&feature=youtu.be

Após a exibição do vídeo, apresente a microestrutura da redação, ou seja, as partes internas da introdução (contexto, associação ao tema, tese), do desenvolvimento (tópico frasal, aprofundamento e fundamentação) e da conclusão (retomada, agente, ação, efeito, detalhamento, modo e retomada).

5º MOMENTO: Aprofundando os conhecimentos

Tempo previsto: 35min

Apresente os elementos estruturais dos parágrafos a partir do modelo a seguir. O modelo de apresentação dos elementos é dinâmico e atrativo. Disponibilize o modelo, seja impresso ou em PDF, uma forma de a maior parte da turma ter acesso é enviar para o grupo de Whatsapp da sala.

O parágrafo 1 representa a introdução. Enfatize que as informações contidas na introdução serão aprofundadas nos parágrafos seguintes.

O parágrafo 2 representa o desenvolvimento (D2). “O D1 consiste no 1º primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aqui, exemplificamos com o 2º parágrafo de desenvolvimento que, no texto completo, seria o 3º parágrafo.”

O parágrafo 3 representa a conclusão. Neste parágrafo será analisada a proposta de intervenção.

O filme "Cine Hollywood" narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema, no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a "sétima arte" contribuem para a perpetuação desse cenário negativo.

Contexto Associação ao tema Tese

Outrossim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor – como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas – também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre, principalmente, da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Conseqüentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços.

■ Tópico frasal ■ Aprofundamento ■ Fundamentação

É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o Governo Federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em "Cine Hollywood" poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros.

■ Retomada ■ Agente ■ Ação ■ Efeito ■ Detalhamento ■ Modo ■ Retomada

Fonte: Caderno 2 - Turma de Bases Teóricas. Programa Desafio Nota 1000 (2021).

Para finalizar, peça aos alunos para pegarem a redação cujo tema foi: **A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira** e tentem localizar esses elementos em seus textos. Assim, terão consciência do nível em que estão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao desenvolver esta pesquisa, foi possível enxergar inúmeras possibilidades para trabalhar a produção do texto dissertativo-argumentativo, no 9º ano do Ensino Fundamental, embora alguns alunos apresentassem dificuldades no decorrer do processo de produção.

Ficou evidente que é preciso dar oportunidade ao aluno para se posicionar em sala – esse é o primeiro passo para termos aulas mais produtivas e significativas. A dificuldade para se posicionar, dar o ponto de vista sobre determinado assunto, (des)conhecimento dos temas propostos, falta de ideias legitimadas, necessidade de aulas direcionadas à redação escolar e o (des)preparo dos docentes das séries finais do Ensino Fundamental, acabam interferindo nas condições de ensino da redação no ambiente escolar.

Medidas tais como: oferecer aos professores de Língua Portuguesa formação continuada direcionada à redação escolar, será, talvez, uma forma de amenizar as dificuldades enfrentadas.

Os resultados deste estudo indicam que os alunos participantes demonstraram ser capazes de, ao longo da aplicação das oficinas, redigir textos com argumentos consistentes, ouvir *podcasts*, discutir temáticas sociocomunicativas e ainda prepararem-se para a vida dentro e fora da escola, sendo capazes de defenderem suas ideias e seus pontos de vistas, deixando impressos efeitos de sentido que se esperam ser admitidos.

Sendo assim, esperamos que este artigo possa contribuir para as aulas de Língua Portuguesa, sinalizando para a importância de desenvolvermos estratégias inovadoras, capazes de agregar ao trabalho da escrita e da argumentação, tornando as aulas produtivas, onde alunos e professores possam interagir nesse processo de aprendizado.

Contudo, é preciso admitir que há muito o que ser estudado e posto em prática a fim de que os alunos cheguem ao ensino médio sabendo escrever o texto dissertativo-argumentativo e possam se posicionar criticamente, indo além do âmbito escolar.

5 REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Josianne Ricarte de. **Práticas de leitura em suportes digitais: reflexões e propostas ao professor do ensino fundamental do 6º ao 9º ano.** (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2024.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular.** Versão homologada. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

DANTAS, Daniel Soares. **Desafio nota 1000: Do planejamento à produção da redação.** “Projeto de Texto”. Caderno 2. Revisão: José Carlos Ribeiro. João Pessoa: Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, 2022.

DUCROT, Oswald. **O dizer e o dito.** 2. ed. Campinas, SP: Pontes, 1988.

FERRAREZI JÚNIOR, Celso; CARVALHO, Robson Santos de. **Produzir textos na educação básica: o que saber, como fazer.** São Paulo: Parábola, 2015.

LUIZ, Lúcio (org.). **Reflexões sobre o podcast.** Nova Iguaçu, RJ: Marsupial Editora, 2014.

RIBEIRO, Ana Elisa; NOVAIS, Ana Elisa Costa. **Letramento digital em 15 cliques.** Belo Horizonte: RHJ, 2012.

ROJO Roxane; MOURA, Eduardo (Org.). **Multiletramentos na escola.** São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

SANTOS, Fábio Ferreira dos. **Um modelo de aplicação pedagógica de uso de *podcast* (MAPP): um estudo de caso de aplicação em contexto educacional.** 2014. 69 f. Monografia (Licenciatura em Computação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Disponível em: <https://pedrojoaoeditores.com.br/2022/wp-content/uploads/2022/01/Teorias-e-praticas-de-linguagem-1-1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2022.

SOUSA, Aída Maria Bandeira de; BARBOSA, Maria Vanice Lacerda de Melo. Os modalizadores discursivos como marcadores de argumentatividade em artigo de opinião: uma proposta de atividades para o ensino fundamental II. *In*: OLIVEIRA, Rose Maria Leite de *et al.* **Entre teorias e práticas de linguagem: vivências na educação básica.** São Carlos, SP: Pedro e João Editores, 2021. p.11-32. Disponível em: <https://pedrojoaoeditores.com.br/2022/wp-content/uploads/2022/01/Teorias-e-praticas-de-linguagem-1-1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2022.

SOUZA, Jocélia Santos Batista de; CATANDUBA Edilma de Lucena. **Profletras em ação: tecendo saberes e práticas em tempos de resignificação [recurso eletrônico] /** Organização: Joseval do Reis Miranda ... [et al]. – João Pessoa: Editora do CCTA, 2024.

TIGRE, Rodrigo. **Podcast S/A: Uma revolução em alto e bom som.** São Paulo: Editora Nacional, 2021.